

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Günel HUMMATOVA (PANİYEVA)

Dr. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Bölümü,
Bakü/Azerbaycan, gunelpeniyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580322>

ORCID: 0000-0002-8916-3484

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi

Applied

11/02/2024

Kabul Tarihi

Accepted

24/05/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

SEYRAN SAKHAVAT'IN "KAPILARIN DIŞINDAKİ DÜNYA"

Özet

Seyran Sakhavet'in anlatıları, romanları ve öyküleri ile bu eserlerde, bir bütün olarak toplumsal yaşamın adaletsizliğini ve ikiyüzlülüğünü canlı bir şekilde yansıtan pek çok unutulmaz sahne vardır. Bu eserlerin ve genel olarak 70'li yıllar nesirinin içeriğini, sorunlarını ve fikirlerini tespit edersek, bu dönem nesirinin kurgu sorunu nedeniyle bambaşka olduğuna bir kez daha tanık oluruz. Makalede Seyran Sakhavet'in "Kapılar Arkasındaki Dünya" anlatısı, analizin ana nesnesi olarak tahrik yöntemini, romanda yer alan ahlaki ve ahlaki değerleri, kişiliğin ahlaki iflasını ve absürt yaşam sorunlarını ortaya koymaktadır. Makalede karşılaştırma yöntemiyle anlatının baş kahramanları incelenmiş, eserden getirilen bölümlerle eserin ana özü analiz edilmiş, asıl anlam yükünün tespitine dikkat edilmiştir. Makalede yazarın kahramanlarına verdiği isimden başlayarak eserde oynadığı roller, toplumsal ve siyasal olaylar her açıdan analiz edilmeye özen gösterilmiştir. Makalede ayrıca anlatıdaki olayların canlılığı, hayattan görüntülerin çizilmesi ve aynı zamanda hayali gerçeklikler, yazarın hayatta görmek istediği görüntülerin ve konuların tasvirinin sanatsal önemi ortaya konmuştur. Makalede yazarın belirlediği manevi ve ahlaki değerler ortaya konmuştur. Anlatıda manevi ve ahlaki değerler iki kısma ayrılmaktadır ve sonunda tarihi milli değerlerin toplumsal değerler karşısında kazandığı zafere tanık oluyoruz ki bu hala geçmişimize olan bağlılığımızın temel kanıtıdır. Aynı zamanda milli ahlaki değerlerin var olduğu ve hâlâ hakim olduğu dünyayla yüzleşmek, yenilik adı altında deforme olmuş, kimliğini kaybetmiş, geri döndürülemeyen gençlik değerleri gibi sorunlar da ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anlatı, Gelişme, Düzyazı, Analiz, Seyran Sakhavet.

ATIF: HUMMATOVA (PANİYEVA), Günel, Seyran Sakhavet'in "Kapıların Dışındaki Dünya", *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/1 (Haziran 2024), ss. 33-42.

CITE: HUMMATOVA (PANİYEVA), Günel, Seyran Sakhavet's "The World Behind the Doors", *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/1 (June 2024), pp. 33-42.

Sorumlu Yazar

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

SEYRAN SAKHAVAT'S "THE WORLD BEHIND THE DOORS"

Abstract

Narratives, novels and stories of Seyran Sakhavet and in those works there are many memorable scenes that vividly reflect the injustice and hypocrisy of the social life as a whole. If we determine the content and problems and ideas of these works and the prose of the 70s in general, we once again witness that the prose of this period is completely different due to its problem of setting. In the article, Seyran Sakhavet's narrative "The world behind the doors" reveals the method of incitement, the moral and moral values set in the novel, the moral bankruptcy of the personality and the absurd life problems as the main object of the analysis. In the article, the main heroes of the narrative were analyzed by comparison method, the main essence of the work was analyzed with the episodes brought from the work, and attention was paid to the detection of the main meaning load. In the article, attention is paid to analyzing the roles played by the writer in the work, from the name he gave to his heroes, and social and political events from any angle. The article also revealed the vitality of the events in the narrative, the drawing of images from life, and at the same time imaginary realities, the artistic significance of the depiction of images and subjects that the author wants to see in life. In the article, the spiritual and moral values set by the writer were revealed. In the narrative, the spiritual and moral values are divided into two parts, and in the end, we witness the victory of the historical national values over the social values, which is still the main proof of our attachment to our past and our inseparableness from our past. At the same time, problems such as confronting the world where national moral values exist and still prevail, and youth values that have been deformed and lost their identity under the name of innovation, and cannot be returned, have also been revealed.

Keywords: Narrative, Development, Prose, Analysis, Seyran Sakhavet

1. Giriş

1970'li yılların düzyazısında insan, çeşitli ortak sorunların merkezinde yer alan ve bunların anlaşılmasını sağlayan, sanatsal analizin ana nesnesi haline gelmiştir. Bu dönem yazarlarının eserlerini okuduğumuzda ve bu yazarların eserleriyle ilgili yayınladıkları makaleleri incelediğimizde savaş, savaş teknolojisi, savaş teknolojisi gibi genel konular gibi kendi içlerinde çeşitli genel konularla ilgilendikleri sonucuna ulaşıyoruz. Gergin durumlara düşen sloganlar değil, kahramanlık ve vatanseverlik, ölümle yaşam arasında kalan insanın davranışlarını temellendiren manevi-psikolojik dünya, insan kalbi, insan ruhunun olanakları, mücadelenin başlangıcı götürülüyor. N. Aliyeva, 1970'li yılların düzyazısıyla ilgili tezinde şöyle bahseder: 1970'li yılların düzyazısında toplumsal sorunlar ön plana çıkar ve tam da bu sorunların birleştiği noktada ruhsal ve psikolojik arayışlar yürütülür. Yazarların modern hayata dair yazdıkları konuların sosyal analizi güçlendikçe, yaşadıkları toplumun sosyal doğası hakkında çok derin çıkarımlar üretiyorlar. Sovyet sisteminin başlangıçtaki "yekpareliğini" kaybettiği, onlar için açık ve toplum yavaş-yavaş bozulmaya, çöküşe ve kapsamlı bir bozulmaya doğru genişliyor (Aliyev, 2003: 31). Aynı zamanda düzyazıda toplumsal sorunlar ön plana çıkmakta ve bu sorunların kavşağında ruhsal-psikolojik arayışlar da yer almaktadır. Yazarlar yazdıkları çağdaş yaşam konularında toplumsal analizler yoğunlaştıkça yaşadıkları toplumun toplumsal doğası hakkında daha derin çıkarımlar ürettiler. Böylece 70'li yılların nesir yazarları ile J. Hüseyinov, Anar, Elçin, S. Ahmadov, S. Melikzade ve diğer yazarların yeni anlatı ve romanları, akut karmaşık sosyal ve ahlaki çarpışmalar ortamında bir insanı anlatır, onun iç dünyasını gösterir. Derin, analitik içgörülerini bakış açısıyla dikkat çekiyor. Bu yazarların (70'li yıllara atıfta bulunarak. P.G.) insanı önceden belirlenmiş, düşünülmüş şemalar temelinde değil, hayatın akışı içinde, hatta bazen çelişkili bir kendini arama sürecinde incelemeye yönelik girişimleri etkilidir ve övgüye değer. Okuyucunun görüşünü kahramanın durumuna ve konum seçimine odaklıyorlar. Modern

düzyazının kendine özgü özellikleri, yaşam sorunlarının tanımlanmasında her şeyden önce kahramanın aktif yaşam pozisyonuna, insanlık görevini kişisel olarak ne kadar anladığına bağlı olmasıdır (Modernite sorunu ve düzyazı arayışı, 1977: 10-11). Düzyazıda zaman ve mekanın somut ve kesin hale gelmesi işte bu nitelik sayesinde. Araştırmacı bu süreci takip eder ve şu sonuca varır: sanatsal vizyonda dikkat bu tezahürlere yönlendirilir ve olayların ve fikirlerin akışı bu spesifik gözlemlerle yoğunlaştırılır ve bazı durumlarda zamana ilişkin olarak belirli bir an ortaya çıkar. Görüntünün hayatının her zaman gerçek akışı - bir ve ya birkaç gün boyunca, "büyük plan"daki tüm önemiyle ve sanki en küçük ayrıntıdaymış gibi fark edilir (Seyidov, 1979: 153).

Seyran Sakhavat'ın 70'li yıllarda yazdığı anlatı ve öykülerde, yazarın ana fikri manevi ve ahlaki sorunların sanatsal yansıması ve bu doğrultuda yaşanan gerçek hayat olaylarının sosyo-politik özüyü ve aynı zamanda zaman, oluşum süreci yansıtılmıştır. Yazarın ortaya koyduğu sorunların ve ele aldığı alanın uygunluğuna göre bu yıllardaki anlatılarını şu şekilde gruplandırabiliriz:

- Tamamen manevi ve ahlaki sorunları içeren anlatılar,
- Ataerkil insan tipini ve onun başına gelen hayatın gerçeklerini sanatsal tasvir nesnesine dönüştüren anlatılar,
- Aile-hane üzerinde ortaya çıkan ve iki hayat yaşayan milli-manevi değerlerin anlatılması.

İşte bu prensiple Seyran Sakhavat'ın anlatıları analiz nesnesi haline gelir, eserlerde ortaya konan temel problemler edebiyatçılar ve edebiyat eleştirmenleri tarafından tespit edilerek analiz düzeyinde ortaya konulur ve bu da makalenin uygunluğunu belirler. İşte bu yaklaşımdan yola çıkarak yazarın mensur hikâye ve anlatılarında ortaya koyduğu problemlerle 70'li yıllar nesrine bir yenilik ve canlılık getirdiği kanaatine varabiliriz. Yani bu dönemin düzyazısı özdeşleşme, geçmişe gönderme ve eskimeyi teşvik etme üzerineyse, S. Sakhavatın bu yöneme karşı bir nevi "isyan" yapmış, düzyazıya yeni bir yöntem, yeni bir model, yeni bir fikir getirmiştir. Bu döneme ait eleştirmen N. Jabbarli'nin Seyran, son yıllarda düzyazımızda yer alan alçak kabadayılığı, övgü seli, zavallı ve zayıf denadent tizliği, şaşkın ve korkakça gerçeküstücü izlenimi inkar etmiş ve günümüz gerçekliğini doğal haliyle sunmuştur (Seyfeddin, 1999: 12) görüşüne göre hata yapmayacağız. Bu nedenle yazarın düzyazısı -ister 70'li yılların düzyazısı olsun, ister günümüzün düzyazısı olsun- farklılığı, olaylara katı gerçekçilik prizmasından yaklaşma biçimi ve gerçeği olduğu gibi net bir şekilde anlatması açısından öne çıkar. "Kapılar Ardındaki Dünya" hikâyesinde asıl ilginin gösterilmesi, hikâyedeki ana fikrin arka planında kalan milli ahlaki değerler sorununun bir yansımasıdır. Ayrıca asıl sorunun, konunun modern gençlikle bağlantısı ve olaylar sırasında bir şeyi redd ederek yeniliği hayatlarına sokma anlayışı olduğu tespit edilmiştir. Yazar, görsellerin karakterini sonuna kadar doğru anlamış ve onları tüm karmaşıklığı ve çelişkileriyle estetik analizin konusu haline getirmiştir. Genel olarak S. Sakhavat'ın üslubunda bir yandan Azerbaycan sanatsal gelişiminin en iyi gelenekleri, diğer yandan modern nesirimizde belirli sanatsal eğilimi karakterize eden yönler benzersiz bir şekilde birleştirilmiştir (Mahammadi, 1989). Yazarın bu nesir örneğinin temel özü, sosyo-politik durumun milli değerler çerçevesinde yansıtılmasıydı ve tüm bu sorunların tespiti ve analizi, konunun edebiyat çalışmaları ile alakalı olduğunu gösteriyor.

2. Kapının Ardındaki Dünya (Kapıların O Üzünde Kalan Dünya)

Seyran Sakhavat'ın 1980'li yıllardaki düzyazı ve anlatı türünün ilk örneği sayılabilecek eseri "Kapı Ardındaki Dünya"da eseridir. Yazar, şu eserde milli ahlaki değerler ile manevi ve ahlaki sorunlara değinmiş ve bunu ana eser olarak yorumlamıştır. Eser, aile, aile olaylarının arka planına karşı oluşturulan gerçekçi bir içeriğe sahip olup, olaylar, aile içinde yaşayan iki farklı ahlaki değeri kapsayan, ailenin ahlaki ve manevi dünyasından doğan çeşitliliğin gelişmesi arka planında gerçekleşmektedir. Şehir ve köy konularının eserde yansıtılması eserde tam olarak anlatmıştır. Eserdeki olayların iki yaşam olayının buluşması, iki farklı yaşam prensibinin çatışması ve psikolojik çatışmanın derinleşmesi temelinde geliştiği başlığından da anlaşılmaktadır. Bir yanda ilk bakışta basit, hatta ilkel görünen, adaleti, paklığı, dürüstlüğü, dostluğu, misafirperverliği dünya üzerinde paha biçilemez bir nimet olarak

gören Gülali ve ailesi, diğer yanda ise Fatik ve Fira yer alıyor. Meşşan lüksünü ve toplum ahlakını kendilerinde yoğunlaştırıp onun kölesi haline gelenler. Birinci cepheye girenlerin temiz ahlakları ve zengin maneviyatları, yalanlarla örtülü ve bunda kendi mutluluklarını gören ikincilerin kaderleri ön plana çıkarılmaktadır. Bu ailelerin yaşamları sıradan farklılıklar olarak değerlendirilmiyor, daha derin, daha anlamlı bir toplumsal içerik kazanıyor. Gülali ve ailesi, hayata bakış açıları ve dünya görüşleri sadeliği ve naifliğiyle, son derece saflık ve özgüvenle, özgünlüğe, milli tarih ahlakına dayalı, milli karakterin özgün versiyonunun temsilcileriydi. Sanki Gulalı ve ailesi, yani köylüler, nesilden nesile bir hazine olarak bize aktarılan geçmişimizi, namusumuzu, ahlaki değerlerimizi, geleneklerimizi tamamıyla kapsayan geçmişimizin modeliyken, Fatik ve Fira yenilenme eğilimlerini, modernliğin anlamını kendi düşünceleri içerisinde anlayan ve kendi anladıkları şekilde yeni modele göre yaşayan bir yenilik ve modernlik modelidir. Fira ve Fatik çevrelerinde sakin karşılanıyor, arenalarından hiç kimsenin onları etkilemediği, değişime ve hayata yeni bir ahlaki bakış açısıyla yaklaşmaya teşvik etmediği söylenebilir. Bu hayattan ne istediklerini, hayatları boyunca nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Onlar için bugün vardır, yarın kavramı onlara yabancıdır. Bugün ikisi de mutludur, Fira sevdiği genç adamla, Fatik ise bir zamanlar ona delicesine aşık olan Fira'nın hoşlandığı güzel bir kızla birlikte. Görünüşe göre bu onun için yeterli. Evet, Gulalı ve hayatı, şehir maneviyatı ve aşkıyla tanışana kadar bu onun için yeterliydi. Fira'da da öyle. Sanki Gulalı onlara yeni bir hayatın varlığını, hayattaki gerçek mutluluğu aşılacaktır. Onların gözlerini açtı ve düşüncelerinde gerçek hayatın unsurlarının oluşmasına neden oldu. Kalbinde zerre kadar sevgi olmayan bir insanda bu tür bir uyanış gerçekleşemez. Sonuçta böyle bir insan iyiyle kötü arasında nasıl seçim yapabilir? Karakterlerin bu dönüşümü, bir zamanlar kalplerinde var olan sonsuz sevginin yeniden çiçek açmasından kaynaklanmaktadır. Fira maneviyatını ve hayallerini düşünür ve Buludkhan'ı benimseyerek yaşam biçimini değiştirir, Fatika'ya olan sevgisini anne sevgisine dönüştürür ve Buludkhan'a yön verir. Bu, Fira'nın iç arınması ve milli ahlaki değerlerin toplumsal ahlaka karşı zaferi olarak değerlendirilebilir. Sabir Rustamov, Fira imajının maharetle yaratılışını ve manevi dünyasının yavaş-yavaş değişimini anlatan yazısında şöyle bahseder: ... Anlatıda içsel olarak arınmış ve sonunda okuyucunun isteğini karşılayabilecek bir imaja dönüşen Fira, eserin kendisi de ustalıkla işlenmiştir (Rustamov, 1982: 11). Evet Seyran'ın diğer karakterleri Canko, Akif, Ziya, Alasgar muallin, Alish, Shukufa, Seva, Sever vs. onu doğadan aldığı bir biçimde, canlı, gerçek ve bu tür görüntülerin yaratılması gibi yaratmıştır. Bu imajı, düşünebilen, yaşam olaylarını gözlemleye bilen ve bunlardan olumlu yönde yararlanabilen kadın imajı olarak yeniden canlandırıldı. Seyran Sakhavat'ın düzyazı dili hakkında yazarın yarattığı eserin dili ve metodu o kadar akıcı ve basittir ki okuyucu eline aldığı kitabın ilk cümlesini okuyarak kendini ve zamanı unuttur diye biliriz. Sanki insan kendini eserin içinde, olayların içinde buluyor. Zaman bir anda o kadar çabuk geçiyor ki, sanki zaten son cümleyi okuyormuşsunuz gibi geliyor, bu sanatçının düzyazı becerisinden ve burada anlatılan olayların akışı ve özgünlüğünden, yazarın üslubunun özgünlüğünden ve bireyselliğinden kaynaklanıyor. Bana göre Seyran'ın üslubunu bireyselleştiren ve farklılaştıran unsur, her şeyden önce yazarın varoluşun maddi ve gerçek içeriğine olan duyarlılığı, yaşamsal çatışmalar, dokunun orijinalliğini olabildiğince koruma çabasıdır. , anlatımını ve hayal gücünü, sanatsal türün gereklerine uygun olarak konuyu "ortaya çıkarmak" ilkesiyle ilgilidir (Jabbarov, 1983: 2).

Yazarın bu eserin ismine koyduğu koyduğu ifadenin anlamından ve içeriğinden eserin içeriğine ve masalına kadar bir uyarılma ve tamamlama söz konusudur. Böylece, başlık iki dünyayı yansıtır, iki dünyanın varlığına işaret ediyor. Yani bu eserde geçecek olaylar, aynı hayat tarzını düşünen, aynı ahlak anlayışına sahip insanların değil, iki hayatı, iki farklı hayat olayı olan insanların hayat hikayelerini yansıtmaktadır. Yazar sanki bu tür betimlemelerle bize iki dünyanın varlığını anlatmaya çalışıyor. Biri, iyisiyle kötüsüyle yaşanan ve hep geçmiş olarak anılan, hâlâ eskisini yaşatmaya çalışan yaşanmış dünya ve onun sakinleri, diğer konumda ise geçmişini temel alarak yaşanan ve yaşanacak olan yaşanmış dünya ve içinde yaşayanlar. Yeniliğe çabalayan, eskiyi inkar eden, bazı plan ve çerçevelerle, toplumun ahlakını yoğunlaştıran yeni bir dünyanın ve onun sakinlerinin varlığını görüyoruz. Aynı zamanda, milli ahlaki değerlerin var olduğu ve hala hakim olduğu dünya ile yenilik adı altında deforme olmuş, özgünlüğünü

kaybetmiş, geri döndürülemeyen gençlik değerleri ile karşılaşmıştır. Bu dünyalar geleneksel olarak yazar tarafından sembolik olarak kullanılan ahşaptan yapılmış bir nesne olan "kapı" ile birbirinden ayrılır, böylece Sovyet Sosyalist Birliği'nin yeni değerleri altında kendini inkar ve öz farkındalığın oluşması sağlanır. Dünyayı o kapıdan ayıran, kapının diğer tarafında Azerbaycancılık ideolojisinin kalma meselesiydi ve bu tarafında yeni sosyalist ideolojinin kanlara bulanması dönemini anlatmıştır. Belki o "kapı" sadece ahşaptan yapılmış değildi, milli maneviyatımızın defin edilmesi için hazırlanmış, kalpleri tahta gibi donduran, kendi içimizdeki bireyselliğimizi öldürmeye çalışan, belki de kalpleri ahşaba çeviren bir "tabut"tu. Belki de, köklerimizimizin onuru, gayreti, erkekliği, dürüstlüğüydü, o "kapı", sahip olduğu eşyaları ateşe verip yakmak için kullanılan bir tahta parçasıydı. Ya da o "kapı", hiçbir zaman sahip olamayacağımızı sandığımız, ulaşamayacağımızı sandığımız "bağımsızlığın" o dünyanın içinde kapalı kalan bariyeriydi. Ya da o "kapı", ahlaki değerleri birbirinden ayıran zaman, mekan ve yenilik unsurlarıydı. Belki de Seyran Sakhavat'a göre o "kapı" zamandır, yeniliğin unsurlarıdır, yeniliğe talip olan ve onu yanlış anlayan insan düşüncesidir. Kapının o tarafındaki dünya ile bu taraftaki dünya arasındaki fark, orada yaşayan insanların farklı ahlaki değerlere sahip olması ve o kapının bir görüntüye, diğer görüntüye kapalı olmasının nedeni, yalnızca onun yol açtığı anlamına gelir. Toplumda meydana gelen ahlaki niteliklerin değişip kaybolması, kapının kapanma nedeni eser boyunca anlatılarak kendini ortaya koymaktadır. Hikayenin adı "Kapıların Arkasındaki Dünya". Sınırlı anlamda bu kapılar, köyde Fatik'in yüzüne açılan Gulali'nin helal odası, helal ekmek ve tuz, saygınlık, misafirperverliktir. Milli manevi değerlerin tam anlamıyla vücut bulduğu Gulali'nin onuru, güveni ve hala köklerimizden gelen dürüstlüğün simgesi olan ve erkeklik deformasyonunun farkında olmayan sadakati, Türk milletinin kucakladığı samimiyetin kapısı olan köylüler. Ve ya Gulali ve Gulali'nin köyü imajında sadık bir Azerbaycan halkının simgesi idi. O "kapıyı" Sovyet Sosyalist Birliği'ne açtı. Tertemiz havası, büyüklüğün simgesi olan büyük dağları, tertemiz suları, kapıları, tozlu asfalt yollarıyla, yapay ejderhalarıyla gönüllere taht kurmayı başaran o köyün yapay ejderhalar, bid'atlarla, batıllarla, dalaletlerle, kirliliğe kirlenmiş, maneviyata açıktı. Seyran Sakhavat belki de saflık ve doğrulukla yıkanıp temizlenebileceğini düşündü. Fira'nın Bulut'la kendine dönüşü, zaten kirlenmiş olan maneviyatının bulutlar tarafından berrak gökyüzünden temizlendiğinin simgesi idi. Buludkhan karakterinin tesadüfen seçildiğini düşünmüyorum. Fatik, Fira'nın isimlerdeki yeniliği, geleneksel isimlendirmenin maneviyatındaki çöküntünün yansımasıydı. Alagöz, Gulali, Buludhan yaşlılığın, geçmişten gelen değerlerin, saflığın ve milliyetin simgeleri idi. Fatik bu kutsal adetleri kaybeder, tökezler, kapılar yüzüne kapanır. "Perili" olduktan sonra bile bu kapılar açılmıyor. Gulali, orada sakladığı asil duygu ve düşüncelerin Fatik ile birlikte dışarı çıkıp toza, kire bulanması için bu kapıları ona açmıyor. Bu tür bir toplumda yaşayan Firalara yüzüne açılıyor ve sonuna kadar. Çünkü, yazar burada kendine dönüşün ana somut örneğini veriyor. Saflıktaki kişisel dönüşümü yansıtır. Yılların bağrında kendi gücüyle bir sığınak gibi köşede kendini korumaya zorlanan saflık, saflık gibi milli değerlerde yeniliğin boğulmasıydı. Ve ya saflığın kirliliğe karşı kazandığı zafer. Ya da Sosyalist Birliğin bağımsızlık mücadelesindeki yenilgisinin simgesi idi. Fira, Fatik bunu körü körüne, gittiği yolu sorgulamadan yürüyenlerin sembolü olarak vermiştir. Gulali ve Alagöz hâlâ kendi maneviyatlarına inanan, düşüncelerinden bir an bile şüphe etmeyen ve istediklerini elde eden adalet simgeleri idi.

Eserde Fira'nın yüzünün mezar taşına benzetildiği bölüm aslında Fira'nın kendini kurban etmesinin ve bu hayatta sadece fiziksel olarak varlığının bir ifadesiydi.

Fira oturduğu yerden kalktı, yüzü mezar taşı gibi bembeyazdı. Fatik bu "mezar taşını" gözleri kapalı izledi. Mezar taşında hiçbir şey yazmıyor. "Bashdashi" sanki onu sıkıca yere gömmüşler gibi hareket etmiyordu. Sonra "mezar taşı" sonbahar yaprakları gibi titremeye başladı. Sonra "mezar taşı" yandı ve düştü. Sonra mezar taşı iki adım attı, Fatika'ya baktı ve acı acı ağladı. Dünyanın hiçbir yerinde bu saatte ağlamadılar. Fatik öne çıkıp mezar taşına sarıldı. "Mezar taşı" ağır ve soğuktu (Seyran, 1999: 869).

Eserden alınan bu bölümde Seyran Savakhat aslında modern gençliğin trajedisini yansıtıyor. Donduğunu, soğuduğunu, aslında var olduğunu ama olmadığını farkına varmadan, mutlu zannettiği anlık duyguların ağına haps olan gençlerin trajedisini anlattı. Fatik bu mezar taşının mimarının kendisi olduğunu yüreğinde hissetse de mezar taşında soğukluk ve ağırlık hissetti. "Bashdashi"nin sarsılması Fira'nın sorudan sonra hayatın gerçek yüzünü görmesine ve titreyerek uyanmasına neden oldu. Saf ve samimi aile değerleriyle dolu bir ortamda bu köyde öz farkındalığın olmayışı, Fatik gibi insanların manevi yokluğundan kaynaklanıyordu. Manevi dünyanın temel ilkeleri arasında yer alan duygular, sadakat, sevgi Fatik'te yoktu ve kendine dönüşü gerçekleşmedi. Bu yüzden sonunda o kapının diğer tarafında kalan Fatik oldu. Oynadığı oyunlarla oyunun kurbanı oldu."Fira'nın tüm telefon numaralarını çevirdi, geriye tek numara kaldı, sıfır. Sıfırı çevirseydi o tarafta Fira derdi

- Merhaba!

Fatik, sıfırı aramadan önce telefonu telefonun üzerine koydu ve uzun süre gözlerini telefondan ayırmadan sandalyeye oturdu. Sonra parmağına baktı ve Fira'nın telefon numarasındaki sıfır dışındaki tüm rakamlar mürekkeple parmağına kazınmış gibi geldi" (Seyran, 1999: 906).

Gerçekten de beşinci "sıfır" rakamı sonlun, boşlukun simvolisi idi. Bitmiş bir ilişkinin sonsuz hiçliğe giden yoluydu bu. Ama diğer taraftan bakacak olursak "sıfır" aslında yeniden başlamanın simgesi de olabilir. "Sıfır"dan negatif sonsuzluğa, pozitif sonsuzluğa uzanan ilişki hayatın gerçeklerinin başlangıç noktasıydı. Fatik'in hayata o "sıfır"la yeniden bakışının, pozitiflikle mücadelede kendinde var olan olumsuzluğun yenilgisinin açıklamasıydı. Yazarın koordinat eksenini doğrultusunda gerçekleşen yaşam olaylarını "sıfır" rakamı ile sanatsal bir şekilde tasvir etmeye çalıştığı görülmektedir. Her sonsuzluğun bir sonu olacağı gerçeğinin sanatsal somutlaşmasını sanatsal boyalarla bir aile tablosu üzerinde yarattı. Seyran Sakhavat, Gulali'nin o ok yönündeki "sıfır" noktasındaki görüntüsünü, Fatiki ise o "sıfır" noktasından itibaren olumlu değişimi ifade etti. Sonsuzlukta bir boşlukla karşı karşıya kalan Fatik'in tek çözümü "Sıfır" noktasındaki Gülali oldu. Aslında eserin sonunda yer alan ...anlatının fikir-estetik değeri, yazarın Fatik'i kendi farkına varma becerisinde yatmaktadır (Rustamov, 1982: 11) görüşüne katıla biliriz. Fatik de Fira gibi Gulali'nin maneviyatının etkisiyle değişir ve bir şekilde kendi maneviyatına döner. Böylece Fatik, Fira'ya olan aşkının aşk denen daha yüksek bir duygudan doğduğunu ve mutlu bir aile ocağının temellerini atabileceklerini anlar. Fatik, uzun yıllar boyunca hayatını temelde yanlış ve yanlış ilkeler üzerine kurduğunu fark eder. Bu insan psikolojisindeki sert bir dönüm noktasının doğal ve dürüst bir tasviridir (Memmedov, 1980: 3). Bu yüzden saflığın ve dürüstlüğün vücut bulmuş hali Gulali'nin önünde her şeye yeniden başlamak için itiraf etmeye başlar. Doğru, Fatik zaten biraz geç kaldı. Yüce duyguların, temiz düşüncelerin, salih amellerin hâkim olduğu bir dünyanın kapıları ona çoktan kapanmıştı. Fatik, birinci dünyaya girmeye çalışsa da eserdeki bölüme göre başarısız olmuş, ancak o toplumun maneviyatına çoktan sırt çevirmiş ve kalbini arındırmıştır. Kalbinin bir kısmında yer alan milli ahlâk duyguları, Gülâlî'nin maneviyatıyla toplum ahlakına karşı zafer kazanmış ve Fatik'in kalbinin kapıları ona açılmıştır. Elnara Garagözova'nın ifadesiyle anlatının özünü değerlendirecek olursak, anlatıda aslında geçmişin, hafızanın doğrudan maddi unsurlarda yaşaması gerekmiyor. Önemli olan zihinsel değerler ve geçmişin bilinçaltındaki izleridir (Qaragözova, 2021). Eğer o izler varsa, halkın değerlerini ve bireyselliğini koruyabilen, taşıyabilen, milli değerlerin varlığını, misafirperverliğin, neşenin insan bilincindeki yerini ve vicdan özgürlüğünün tam tanımını açıkça görebiliriz. Onları binlerce yıl boyunca geleceğe taşıyorlar.

Yazar, eserin kahramanlarından Gulalı ve eşi Alagöz'ü saflık ile eşanlamlı olarak almış ve onları her türlü pislik ve sahtekarı filtreleyen, arındıran bir varlık olarak tanımlamıştır.

Eserin sonunda o Türkçe şarkının Fatik'in diliyle ifade edilen bir mısrası aslında bütün eserin özünü yansıtıyordu:

"Yanlış dünya...

...Ve kapıların diğer tarafında kalan dünya.." (Seyran, 1999: 910).

Aslında kapının diğer tarafında kalan sahte dünya ile bu yüzünde kalan hakikat üzerine inşa edilen dünya arasında basamakların bile inip çıkamadığı, keçiçilerin geçilemediği bir uçurum ve sonsuz bir alan vardı, bir dünya vardı. Fatik, kendini fark etmeden, duygularına değer vermeden, o kapının sahte yüzünden içeri girmeye çalışsa da, o yüzdeki kapıların dünyadaki mutluluğun anahtarı olduğuna inansa da bunun imkansız olduğunu anlar. Ve o "sıfır" rakamının eklenmesinin sonucunu görünce numarayı çevirir. Aslında işin asıl özünü ifade eden o son sayı birikerek bir dönüm noktası oluşturuyor. Ne kadar toza, gürültüye, ne kadar karanlığa boğulursa boğulsun, milli manevi değerlerin geri dönüş zaferini yaşatır. Sanki bu dönüşle birlikte bir milletin özgüveninin ve bir gün "sıfır" noktasından başlayıp "bağımsızlık" noktasına ulaşmasının sanatsal bir ifadesiydi. Aynı zamanda kendine dönüş sorunu bu çalışmada birincil öneme sahiptir. Bu sorunun kendisi Mirza Fatali Ahundzade, Mirza Alakbar Sabir, Celil Memmedguluzade, Hüseyin Cavid, Cafer Cabbarlı, İsmail Şikhli, İsa Muganna, Yusif Samadoğlu, Vagif Sultanlı'nın yanı sıra Seyran Sakhavat'ın özbilinç, milli-manevi hafıza meselesinin, toplumdaki yabancılaşma, yabancılaşma, kişilik deformasyonu sorunu vb. Bu konularda eserler yazdığından bu yana geçen yıllara rağmen toplum henüz kalkınma yönünde herhangi bir adım atmamış, mevcut sosyo-politik sorunlar geçerliliğini korumuş ve henüz çözümünü bulamamıştır. Dalkavukluğun sözleri olan yalan ve korkaklık, baskı ve adaletsizlik toplumda hüküm sürmektedir. Köleleştirilen insanların giderek hafızalarını kaybettiğini, hafızasını kaybeden bir kişinin mangurt olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, mangurt haline gelen bir insanın ise Vatan, millet ve maneviyat, millet duygusundan tamamen uzaklaştığını vurgulayan Prof. Milli düşünce olmadan ölü bir millet olur, yazarlar eserleriyle insanları öz farkındalığa çağırırlar (Zərdabqızı, 2021).

Öte yandan esere çok kültürlü değerlerin yansımaları ve edebiyattaki izleri açısından da yaklaşabiliriz. Her satırda, her olayda milli değerlerin yansımaları, maneviyatın köklerine bağlılığın yansımaları ortaya çıkıyor. Dostluk, dostlukta sadakat, misafirperverlik işin esasıdır. Kadına saygı, kadın haklarının korunması ve hata da olsa kadına ihaneti kabul etmeme sorunu, Fira ile Fatik arasındaki meseleyi Gülali'nin bilmesi bölümünde, Çok kültürlü değerlerin kökleri folklor örneklerinden günümüze kadar devam etmiştir. Çok kültürlü değerlere dayanan bir bilgelik ve aydınlanma hazinesi Azerbaycan edebiyatı yüzyıllar boyunca hümanizm konumunda durmuş, adaletin, birlik ve eşitliğin müjdecisi olan insanlık gibi insani değerlerin yüceltilmesine büyük önem vermiştir. Bu değerlerin sanatsal sunum yöntemlerinden biri de çok kültürlü bakış açısı olmuştur. Özellikle İslam Azerbaycan edebiyatında bu bağlamda kabul edilmesinin ardından temel eserlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gelenek bizim edebiyatımızda da yer almaktadır sürekli yaşayıp günümüze kadar gelmiştir (Quliyeva, 2018: 19).

Yani çok kültürlü değerler edebiyatta çeşitli yönlerde kendini göstermektedir. Her eserin sorununa, temasına ve yapısına bağlı olarak modern Azerbaycan nesirinde çok kültürlü değerleri içeren yönler bulunmaktadır. Bunlar arasında kurgu, düzyazı ve şiir örneklerinde bulduğumuz çok kültürlü değerlerin yönleri:

- Barış,
- Kardeşlik, vefa, dostluk,
- diğer ulusların temsilcileriyle ilgili örnekler ve bölümler,
- Ulusal değerlerin yansımaları;
- Ahlaki değerlere yüksek değer;

• Hata payı Tüm bu değerleri içinde barındıran sanatsal örnek ve yüzyıllar boyunca gelişerek modern çağa ulaşan Azerbaycan edebiyatında çok kültürlülük izlerinin varlığı, çok kültürlülüğün her devlet için öneminin kanıtını yansıtmaktadır. Hümanist değerlerin zenginleşmesi ve yayılmasında uzun bir yol kat eder ve her temsilcinin kalbinde birlik duygusunun oluşmasına yol açar.

"-Abla sana bir şey sormak istiyorum."- Gülali'nin sesi eskisi gibi titriyordu. Fira gözlerini ona çevirdi: "Hadi, seni duyabiliyorum." Gulali sözcüğü nasıl açacağını bilmiyordu. Biliyor musun bacım, Hz. Abbas'ın kollarında, sanırım aynı ananın rahminde uyuduk" (Sehavet, 1999: 923).

Arkadaşlığa değer vermek, onu gözünde kız kardeşi görmek, acısını paylaşmak, onu kendi gibi görmek gibi değerlerin varlığının ifadesi olduğu getirilen örneğden anlaşılmaktadır. Bağımsızlık döneminde Azerbaycan edebiyatının yaratıcılarının, yani genç yazarların, milli özdeşlik niteliklerimizin korunması ve aynı zamanda dünyaya entegrasyon, çok kültürlülük, hoşgörü gibi güncel sorunlara karşı tutumu, ilgi. Bağımsızlık döneminde Azerbaycan edebiyatının çok kültürlü yönünü yönlendiren karakteristik yönlerden biri de dünyanın insana karşı tutumu ve ya insanın dünyaya karşı tutumu fikrinin öncelikli olarak kabul edilmesi ve takdir edilmesidir. Çağdaş edebi örneklerimizde Azerbaycan'ın milli ve manevi değerlerinin sadece Türk-Müslüman kültürünün değil, aynı zamanda evrensel, evrensel kültürün bir parçası olduğunun ifadesi onun dünyaya tek bir bütün olarak yaklaşmasından kaynaklanmaktadır (Quliyeva, 2018: 15).

3.Sonuç

Genel olarak bakıldığında siyasi masalı manevi hayata yansıtmaya çalışan Seyran Sakhavat'ın genel zaferin tüm özünü her detayıyla ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Ve sonuçta bu saflık ve temizliğin etkisiyle, bilmeden pislik içinde kaybolan görüntülerin manevi olarak temizlenmesine yol açar. Gulali, eserin sonunda kapının diğer tarafında kalan dünya ile bu tarafta kalan dünya arasındaki farktan ve orada yaşayanların ahlaki değerlere sahip olmasından bahseder. Gülali'ye göre Fatik, hatasını ne kadar anlasa da o kapının kapalı kısmında kalan dünyayı hak etmiyor ve onu o dünyaya kabul etmek söz konusu değil. O dünyada yalan, ikiyüzlülük, aldatma gibi olumsuz karakter unsurları kabul edilmez ve sakinlerinin karakterinde yer almasına izin verilmez. Fira bu dünyaya dürüstlüğüne değeri, günahlarının farkındalığı ve Fatik'e olan saf sevgisiyle girer. Küçük bir Buluthan olan anne sevgisinin kristalleşmesiyle bütün bu karakter değişimi, iç arınma süreci, pozitif kutupta duran imgelerin zaferi olduğu kadar, aynı zamanda ulusal tarihi değerlerin toplumsal değerler üzerindeki zaferidir. Özgünlüğü, çeşitliliği korumak ve ona yüksek değer vermektir.

Yazar, hikâyenin adeta kahramanlarından biri olan Gulali imgesinde, insana bir bütün, saf ve kutsal bir varlık olarak bakan günümüz insan tiplerinin varlığını dile getiriyor. Bu karakterin ve ailesinin gözünde eğitilmiş ve eğitilmiş insanlar, iki kat üstün niteliklere sahip insanlar olarak yükselirler. Ancak bu fikir ve bu tür bir yaklaşım, çalışmanın sonunda haklı görülmemektedir. Gulali, bu tür insanların olumsuz düşüncelere sahip olduğunu, kalplerindeki temiz düşüncelerin yerini onlara karşı nefret dolu tavırların aldığını fark eder. Burada Fatik, böyle bir karaktere sahip olmasının sebebini araştırmadan karakterlere karşı çelişkili tavırlar sergiliyor. Burada Fatik'in aldatmacası, sevgisi alınmaz. Başarısız olan aşk hayatı ve zamansız bir aile kurma arzusunun onu bu hayata küstürdüğü ve bu şekilde yaşamının güzel olduğuna kendini inandırdığı söylenebilir. Söylemek mümkünse topluma göre yaşamayı tercih etti.

Öte yandan esere yaklaşacak olursak, yazarın bu anlatıda yarattığı görseller aracılığıyla bizi savaş sonrası yıllara ait Bakü sokaklarına, Hazar Denizi sahiline, "Pobeda" köyüne bile götürdüğünü söyleyebiliriz. Modadaki arabalar, kristal bir çeşme gibi bu köyün saf, bakir insanların dünyası olmuştur (Yusifli,1988:153). Eleştirmen G. Khalilov S. Sakhavat'ın anlattığı varoluş, köyün ve şehrin bir parçası ama aynı zamanda yaşayan ve unutulmaz bir parçası. İnsanın eylemleri, düşünceleri ve hayalleri onun faaliyetinin ampirik aynasıdır...(Khalilov, 1982:6)

"Kapının Ötesindeki Dünya" anlatısında aşılana temel estetik ve sosyal prensip, Gülalının hem evlerinde ve manevi dünyalarında iyilik ve iyiliğin yuvalanması, bu kutsal duyguları ihlal etmenin ve kirlletmenin günah olduğu, bir hatanın, hatta bir suçun, milli ahlaki ve etik değerlerin hâlâ bu şekilde insanların gönlünde yaşaması, onun varlığıdır ve sonuçta tarihi değerler, toplumsal değerlerden daha üstündür ve onun zaferidir.

Yazının genel fikrini şu şekilde özetleyebiliriz:

- Milli ahlaki değerlerin insan doğasındaki yeri;
- Yenilikten dönüşüm ve kendine dönüşüm temel göstergesi olan Fira imajı;

- Fatikin sıfır noktasında ahlaki değerlerin etkisi sonucu öz farkındalığın ana tezahürünün tespiti.

Kaynakça

- Aliyev N. (2003). *60'lı ve 80'li yılların Azerbaycan düzyazısının kahramanları ve üslup araştırmaları*. Tez. (Yayımlanmamış doktora tezi).
- Halilov, G. (1982). Çirkinliğe yaklaşan kapılar. *Edebiyat ve sanat* 16.6. s.6.
- Jabbarov N.(1983). "Düzyazıda hayatın gerçeği". *"Azerbaycan Gençliği"*, 22 Aralık. S. Mümtaz'ın adı. *ARDEIA. Fon 735, siy.1, dava No. 78, ver. 2*
- Karagözova, E. (2021). *Seyran Səxavətin hekayələrində yaddaş . 29.03*
Erişim adresi: <https://edebiyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/7081-seyran-sexavetin-hekayelerinde-yaddas>
- Kuliyeva, S. (2018) *Müstəqillik dövrü azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizmin bədii inikası. Avtoreferat, Bakı 2018*
Erişim adresi https://aak.gov.az/upload/dissertation/filol/filol_n_qsb_29_10_18.pdf
- Modernite sorunu ve düzyazı arayışı.(1977) "Azerbaycan" dergisi, 1977, sayı: 6, s.153.
- Memmedov C. (1980). "Bunu herkes biliyordu." *"Bakü" gazetesi, 8 Eylül, s.3.*
- Mahammadi M. (1989) ."Taş evlerin hikayesi". *"Bakü" gazetesi, 6 Aralık. S. Mümtaz.ad. ARDEIA. Fon 735, siy.1, dava no. 78,*
- Rustamov S. (1982). Yüz ilin kişisi. *Araz gazetesi. 4.9 S. Mümtaz adı. ARDEIA. Arka plan 735, siy.1, vaka No. 78, ver. 10.*
- Salmanov Ş. (1982). *Modernite açısından*. Bakü, Yazıçı, 121 s.
- Seyidov Y. (1979). "Modern nesirimiz ve köyümüz". *"Edebiyat ve Sanat" gazetesi, 1979, 1 Ocak, s.6.*
- Seyran, Sehavet. (1999) *Kızıl Testi*. Bakü: Çağioğlu.
- Seyfeddin (1999). "13 yıl sonra Qızıl Teşt. "525" gazetesi, 13 Ekim, s.12.
- Yusifli V. (2006) ."Gözleri ışığa düşen adam: Seyran Sakhavat". *"525" gazetesi, 25 Şubat Cumartesi, s. 53-55.*
- Yusifli V.(1988). "Romanla İlgili Düşünceler". *"Azerbaycan" dergisi, Sayı: 5, s. 152-169.*
- Yusifli V. (1986). *Düzyazı: çatışmalar, karakterler*. Bakü, Yazıçı,165 s.
- Zərdabqızı. X. (2021). *Ağayana söz – seyran səxavət sözü.13.*
Erişim adresi: <https://yazarlar.az/2021/03/13/agayana-soz-seyran-s%C9%99xav%C9%99t-sozu/>

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çikara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.